

ENFERMEDAD Y MUERTE EN ARTE Y CARTOGRAFÍA SOBRE EPIDEMIAS Y PANDEMIAS. SIGLOS XIII-XXI.

Irma Beatriz García Rojas.^{a,1,*}

^a1. Doctora en Ciencias Sociales (Historia). Línea de investigación: histórica geográfica cultural. Universidad de Guadalajara. Correo electrónico e-mail:garoj.ib@gmail.com

Resumen

El arte y cartografía -que conjuga ciencia, técnica y arte no han ignorado a las enfermedades, particularmente las epidemias o pandemias. A pesar de eso, no han sido estudiadas desde el punto de vista histórico cultural, mediante un análisis semiótico estructural y topográfico, el semiótico visual, el iconográfico y el histórico-geográfico como el que ahora se ha pretendido hacer. Con este marco teórico metodológico, se toma en cuenta la obra misma como un texto, el contexto histórico cultural en que cada obra fue creada, así como la forma de ver, crear y transmitir ideas y emociones (intención comunicativa e intención receptora) de sus emisores y receptores. En los ejemplos estudiados, datados en el siglo XIV, y del XVII al XXI, también con apoyo bibliográfico y documental, se ha buscado la representación de la vida, la enfermedad y la muerte provocada por una epidemia o pandemia.

Palabras Clave: Enfermedad, Muerte en arte, Cartografía, Epidemias, Pandemias.,

1. Introducción

Abordar el tema de las epidemias y las pandemias en estos momentos resulta por demás interesante, pero también abrumador. Hoy por hoy nos invade no solo el virus del COVID19, sino una cantidad enorme de información, en la que se hace uso de mapas y demás imágenes. Pero dado que los mapas, y la iconografía artística (en la que incluimos todo tipo de técnicas y corrientes estéticas visuales) no solo muestran la imagen misma, el color y la disposición de sus partes, sino también lo cuantitativo y lo geográfico y mucho más aún, aquí al análisis de esos contenidos nos vamos a abocar.

En el actual territorio mexicano los códigos que incluían esa información fueron pintados tras la conquista con el fin de mantener al tanto a la Corona. En Europa los males epidémicos eran frecuentes y, en una especie de catarsis sociocultural, los artistas dieron cuenta de esos hechos donde la muerte adquiría dimensiones abrumadoras. Siglos después se empezaron a plantear múltiples estrategias para hacer frente a los males expandidos entre la población; intervinieron los profesionales de la salud

considerando al espacio, la topografía, características climáticas, distribución de la población como parte de la etiología y la propagación de las enfermedades.

Por ello veremos enseguida tanto la representación pictórica como la cartográfica de notorias pandemias y epidemias que han tenido lugar en diferentes latitudes y longitudes, incluyendo México, con toda su carga simbólica, de narrativa no lineal sino dada por asociación de códigos que denotan y connotan contenidos, pues nos hemos apoyado para construir nuestro marco teórico metodológico en autores tales como Roger Chartier (1997), en cuanto a la historia cultural, al análisis semiótico estructural según Roger Barthes (2021), la semiótica topográfica desarrollada por Herón Pérez Martínez (1995), la semiótica visual, de la que habla Magariños (2001), el análisis histórico cultural geográfico propuesto por García (2008) y el histórico-geográfico expuesto con amplitud por Brian J. Harley (2000).

Epidemias y pandemias en el arte, siglos XIV al XVII

Las representaciones realistas o simbólicas artísticas, quizá también informativas de este tema, las encontramos en el Imperio Romano entre 165 y 180 d C, y en nuestras tierras las hay ya en el siglo XVI con la epidemia de viruela.

Comenzamos con iconografía de las pestes de entre 1347 y 1350 expuestas en la figura 1. Presentamos una pintura mucho

* Autor en correspondencia.

Correo electrónico: : garoj.ib@gmail.com (Irma Beatriz García Rojas.)

¹Sometido : 20/07/2021 Publicado: 14/08/2021.

DOI: 10.5281/zenodo.5202848

tiempo considerada como de autor anónimo y después adjudicada a Buonamico Buffalmaco. En esta obra se puede percibir lo que era y lo que representaba para la cultura medieval europea la peste bubónica, muerte o peste negra, enfermedad que se extendió a varias ciudades de Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y Suiza diezmando a la población de manera implacable. En ese entonces los representantes de la religión eran los únicos con autoridad que podían decir algo al respecto. Ellos recomendaban el arrepentimiento como principal cura, pues afirmaban, la enfermedad era producto del pecado o los malos comportamientos, de acuerdo al Antiguo Testamento.

Figura 1: El infierno de los pecadores contagiados. Fresco de Buonamico Buffalmaco, "Il Trionfo della Morte", 1347, 1348.

Toda una cosmovisión está aquí representada, proveniente de la fe cristiana: un ser diabólico al centro en cuyos dominios de varios niveles permanecerán eternamente las almas de las víctimas de la peste negra, que habían adquirido el mal y muerto como consecuencia de su vida pecaminosa. Son diversas escenas, niveles de un inframundo dantesco. La obra es una de las muchas que Buffalmacco pintó en un muro exterior del cementerio de Pisa y de las muchas de diversos autores que llevan ese título. (Benotto y Carofano, 2019).

La ciencia requería del entendimiento desde el siglo XII, de acuerdo con San Anselmo. Pero como los avances no se daban rápidamente, en el siglo XIV los pocos médicos egresados de la Universidad de la Sorbona (Bont, 2005) aconsejaban la oración y, a los que pudieran huir, que lo hicieran. "seguida, lejos y durante mucho tiempo", (Marín, s.f.). Otra reacción a la enfermedad y la muerte es un grabado del siglo XVII (imagen 2) que describe la tortura a la que fue sometido Giacomo Mora y familia. Él era barbero y empezó a usar un ungüento que sería considerado iniciador y propagador de la peste. El 1 de agosto de 1630 en una plaza de Milán tras ser declarado culpable, se le ejecutó (Ver figura 2). Ante la pasividad o el estímulo de la clerecía y la concordancia de autoridades civiles y médicos, se buscaba en diversas fuentes el origen y formas de controlar la peste. (Tribunal de Firenze, 1630).

Otra reacción ante a enfermedad está plasmada en los cua-

Figura 2: Juicio a Giacomo Mora y familia. Autor desconocido, disponible en línea.

dros y frescos que exhiben un esqueleto, algunas veces vestido, juega con un individuo asustado por su próxima muerte si pierde la partida impuesta por la epidemia. Como ejemplo están varios retablos, frescos y óleos algunos anónimos que muestran esas escenas reunidas por el director de cine y dramaturgo noruego Ingmar Bergman (1954), en Retablo de los días de la peste inicialmente pieza de didáctica para actores y más tarde obra teatral (Ver figura 3).

También surgen las "danzas macabras." "danzas de la muerte" donde, esqueletos y vivos, (Haindl, A, s.f.) bailan juntos, pues no son muertos en sí, son dobles del personaje con quien danzan o junto a quien están, y se burlan de ellos, porque pronto estarán en el reino de los muertos. Las iconografías medievales con este tema son muchas, entre ellas la que mostramos una (figura 4), del pintor alemán Totentanz de Bernt Notke, (Kinch, 2017) en la que se puede observar desde al Papa, al rey y la reina hasta un humilde enfermo mental, con su respectivo esqueleto feliz bailarín. En el centro destaca la danza alrededor de un muerto y su fosa, y abajo un círculo de damas también de toda clase social que bailan acompañadas de esqueletos. Esta imagen central muestra en sus esquinas la crucifixión, el cielo, el paraíso y el infierno colocados de manera relacionada al arriba lo celeste y al abajo lo infernal o malvado.

No podemos dejar de mencionar, aunque no incluimos imagen por lo mucho que se ha difundido en los últimos meses, la reacción rebelde, de rechazo a la reclusión, al aislamiento y al destino fatal impuesto por una epidemia. Está representada en las obras que ilustran El Decamerón, (1348-1353), de Giovanni Boccaccio. Hubo quien optaba por reunirse en los parques o en la campiña y allí, beber vino, escuchar música (Mejía 2017) y algo más "pecaminoso". Es, dice Vargas Llosa, en la presentación de su obra teatral Los cuentos de la peste, editada como

Figura 3: El azar lo decide. Fresco “La muerte juega ajedrez” de Albertus Pictur (Albert Malare), 1480-1490, en la iglesia de Tälby, Uppland al norte de Estocolmo, Suecia. (Bergman, 1954).

Figura 4: Jocosidad, burla y muerte.

e-book por Alfaguara en 2015 e inspirada en El Decamerón, un recurso del ser humano para evadir “una realidad que nos agobia y resulta insuficiente para colmar nuestros deseos”.

Iconografía de pandemias europeas de siglos posteriores

Otra reacción que reprodujo la iconografía, ya en el siglo XVII fue el encargo dado por algunas coronas a los médicos de atender a la población y de llevar un registro público de las muertes causadas por las enfermedades extendidas. Ese incremento y riesgo de tareas llevó al encargado de la salud del rey francés Luis XIII en 1619, Charles de Lorme (2), a diseñar y usar él mismo una vestimenta inspirada en armaduras de soldados. Varios ejemplos iconográficos tenemos de los médicos así vestidos y protegidos.

La figura 5, es la más popularizada representada en un grabado en cobre titulada “Der Doctor Schnabel von Rom” (El Doctor Pico de Roma). Es un material satírico que critica también las prácticas abusivas de algunos médicos, según indica el pie de la imagen y el poema que en latín y alemán incluye el grabado. La vestimenta exhibida consta de una máscara en forma de pico parecida a la de un cuervo y estaba rellena de hierbas aromáticas, de lentes redondos de vidrio semejantes a

unos actuales lentes para nadar, túnica holgada de piel de cabra, guantes, calzado y sombrero del mismo material (Delgado, 2020). Debajo del poema, a la izquierda de la figura del individuo de perfil, aparecen unos niños que salen huyendo ante la presencia del personaje. A la derecha se observa la vista de una ciudad indicando que ese era el lugar por excelencia donde se propagaba la epidemia. El grabado original, que ha vuelto a circular desde el 2020, aunque sin ningún análisis, está firmado por Paul Fürst (1608-1666) en Nuremberg, Alemania, se encuentra en el British Museum.

Otra imagen del mismo médico, pero mirando hacia el lado derecho, proviene del año 1656, cuando una plaga especialmente devastadora mató a cientos de miles de personas en Roma y Nápoles. Es obra del grabador alemán Gerhart Altzenbach (Museo de Sanidad, 2016). Otras imágenes de médicos vestidos con esa túnica y demás aditamentos se hicieron famosas no solo porque el vestuario estuvo en uso por los médicos hasta finales del siglo XVIII, sino porque en muchas obras del teatro italiano, de ese y el siguiente siglo, se introdujo un personaje, el “medico della peste”, siempre como alguien que atemorizaba pues se relacionaba con la enfermedad y la muerte (Delgado, 2020). Asimismo, fue un traje popular en los carnavales italianos.

Figura 5: Jocosidad, burla y muerte. Paul Fürst, Grabado satírico “Doctor Schnabel Von Korn”, 1656. Con un poema macarónico satírico en Latín/Alemán (“Vos Creditis, als eine Fabel, / quod scribitur vom Doctor Schnabel”).

La política en la iconografía de una epidemia.

Ahora observemos el Frontispicio de El Leviatán de Thomas Hobbes, hecha por el grabador francés Abraham Bosse. Esta es una representación iconográfica sui géneris, pues fue la portada barroca de una obra filosófico-política, que aborda el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Fue escrita por el conocido economista Tomas Hobbes (3). El frontispicio es un dibujo por Abraham Bosse (4) e impreso por Andrew Crooke en 1651. La alegoría, un grabado en cobre, muestra al monarca enfrentado a una crisis social causada por una epidemia de peste negra, que habría azotado a su reino.

En esa situación, la figura del gobernante se levanta como el gigante bíblico Leviatán. Representa al Estado absolutista que en ese momento tenía la capacidad de poner orden, de buscar la salud a la sociedad que gobernaba. Es decir, una situación en la que habría de ejercer su poder (Ver figura 6).

La coronada figura que porta un cetro muestra el torso cubierto de rostros de hombres, solo varones, únicos con carácter

de actor social. A los pies del monarca está la ciudad desierta, como el lugar por excelencia sede y jurisdicción del poder. En un primer plano, con detenimiento, se logran ver dos importantes figuras en caso de epidemia: dos médicos tratantes ataviados como el Dr. Schnabel von Korn, vista anteriormente.

Figura 6: Poder real ante la epidemia. Fragmento del frontispicio de la obra de Thomas Hobbes, El Leviatán. Grabado en cobre por Abraham Bosse.

Iconografía de epidemias en Nueva España.

Ya otros autores y hasta comentaristas de radio y televisión a comienzos de la actual pandemia trajeron a colación el colozitli o viruela que atacó a la población mesoamericana recién conquistada y carente de anticuerpos. Por eso, ahora nos referimos a otra imagen digna de ser incluida (7), datada en 1743, parte de la obra del presbítero Cayetano Cabrera Quintero quien, por encargo del Cabildo de la ciudad de México, hizo un estudio histórico, social, demográfico y médico, sobre las epidemias que habían azotado a la capital del reino y a buena parte de su territorio. Salió publicado en 1746, impreso por la viuda de J. B. Hogal. Esta investigación hecha con información proveniente de archivos parroquiales explica las características del matlazáhuatl, una especie de tifo, que desoló varios pueblos y barrios de esa ciudad, siguió por el Bajío y norte del país y alcanzó Jalisco y Puebla. Como parte de la etiología, en el libro IV Cabrera enumera sismos, lluvias torrenciales, vientos intensos, eclipses, una “sangrienta conjunción de Marte y Saturno” y muchos pecados y faltas de la población indígena y de las autoridades novohispanas.

La figura 7, Describe la sintomatología que presentaban los contagiados y recursos sanitarios, remedios tradicionales y “científicos” para curar la enfermedad y la invocación de la virgen de Guadalupe, “María Santísima en su imagen portentosa [...] milagrosa...”, según reza el título de la obra como último recurso para encontrar la salud. En 1737 Guadalupe fue “jurada su

principal patrona”, pasando a formar parte del escudo como elemento heráldico de la ciudad de México e integrándose a la identidad del mexicano (Cabrera, 1743).

Figura 7: Invocación de la divinidad. José de Ibarra y Baltasar Sotomayor, (Cabrera, 1743)

El facsímil del grabado muestra escenas de la epidemia, que estuvo presente entre 1735 y 1736, vista con el mismo temor y resultados que en el caso de las europeas de siglos anteriores. En un plano medio, central, se hace énfasis a la invocación que autoridades hispanas y religiosos hicieron de la protección divina sobre una ciudad que perdía y perdía habitantes, un cuarto del total de su población. Por eso están personajes de uno y otro sector hincados devotamente bajo la sacra imagen que ilumina la ciudad intensamente afectada y que es resguardada por ángeles mofletudos y nubes ligeras. De acuerdo con esta fuente (Cabrera, 1735), la “pestilencia” terminó cuando Guadalupe otorgó a la ciudad “escudos a la defensa, aprestó victorias, cantó triunfos, apretó coronas, y se aclamó salud en Nueva España (Cabrera, 1735).

Cartografía de pandemias y epidemias.

Desde el siglo XVIII, los médicos buscaron propiamente fuera de su área tradicional la etiología de las enfermedades epidémicas, específicamente, atendieron el espacio habitado. Varios hechos propiciaron mirar hacia el lugar donde surgía o se expandía una enfermedad: 1) la razón se había impuesto sobre el conocimiento empírico, 2) la interpretación de los fenómenos sociales y sanitarios se secularizó; y 3) la Revolución Industrial había conducido al hacinamiento de trabajadores en las ciudades, sin que hubiera las condiciones de higiene mínimas. De tal manera, las enfermedades incrementaron su capacidad de contagio y era evidente la relación entre el espacio y la patología.

A finales del siglo XVIII, en Nueva York tuvo lugar una epidemia de fiebre amarilla, cuyas incógnitas sobre su propagación eran intensas. Así que el médico estadounidense Valentine Seaman (1770-1817) empezó a reflexionar sobre las causas del mal. Trazó en el plano (figura 8) de New Slip, Nueva York, dónde tenían lugar los casos fatales. Luego, aparte, mapeó los sitios donde se arrojaban los desechos. Comparó los dos planos. Surgió una relación entre la fiebre amarilla y las “miasmas mórbidas” (Valvuela-García y Rodríguez-Villamizar, 2018): la enfermedad se originaba y reproducía en ambientes fétidos, concluyó (Althonen, sf). Su trabajo fue publicado en la Medical Repository, bajo el título “Una investigación sobre la causa de la prevalencia de la fiebre amarilla en Nueva York en 1798” (Lois, 2020).

Figura 8: Área de contagio. Mapa original aparecido en el artículo del médico (Seaman, 1783)

Los resultados de Seaman fueron aprovechados por el Comité de Salud de la ciudad (Clark, 2016). Es decir, en este caso hay un enfrentamiento racional a la epidemia, tanto de parte de autoridades como de quienes intentaban su cura. Años después, el inglés John Snow (1813-1858), en la segunda edición de su estudio sobre el cólera en Londres (Snow, 1855) incluyó dos planos de un brote local. El trabajo (Patino, 2020) se hizo famoso con el agregado de dos mapas donde él probaba la

causalidad del brote. Sobre un mapa de Londres, con pequeños círculos apreciados en la figura 17, Snow señaló la ubicación de los casos de enfermos y fallecidos a causa del cólera; con grifos azules, las bombas de agua.

Con ambos datos logró identificar un patrón espacial: la gran mayoría de los casos se concentraba en una zona rodeada por pumps, cuya agua, tras el análisis químico que Snow mandó a hacer, confirmó que la enfermedad se originaba por la presencia de la bacteria del cólera (Ver figura 9). Con ambas pruebas y estudios, más contribuciones de otros médicos, la teoría de la difusión aérea de la enfermedad fue refutada y se rediseñarían políticas públicas de salud en la capital de Gran Bretaña (Lois, 2021 y Johnson y Petrison, 2013).

Figura 9: Zona de contagio en Londres. John Snow, 1855, “Plano de Londres del cólera”, 38 cm x 42 cm, escala 2:112, (Johnson y Petrison, 2013)

Luego surgieron dos corrientes en la medicina: el Higienismo (Quintanas, 2011) y el Sanitarismo (Bustamante, 1977). Una y otra especialidad proclamaron que la falta de higiene en las ciudades propiciaba muchas de las enfermedades, lo que conllevó a la construcción de baños públicos y privados, a la desaparición o entubamientos de arroyos y ríos poco caudalosos y hasta a la desecación de lagos o lagunas (3). Y seguidores de ambas utilizaron mapas para comprobar sus hipótesis.

Cartografía médica mexicana.

En México, a finales del siglo XIX, en medio del apoyo positivista que se le dio a la ciencia y con ella a la cartografía, el médico Domingo Orvañanos, publicó Geografía médica y climatología, complementado con un Atlas. Ahí el autor, volviendo la mirada a los griegos, dio a conocer la distribución y alcance espacial de las enfermedades (de acción local), las epidemias (de alcance nacional) y las pandemias (de cobertura internacional) que habían afectado a la población mexicana. El Atlas tiene una introducción sobre la etiología y el diagnóstico de los males, e incluye 45 mapas de la República Mexicana

para mostrar la distribución geográfica de otras tantas enfermedades, algunas que alcanzaron el nivel de epidemias.

El autor hace uso de una simbología básica que usa puntos (3) y dedica un capítulo a la cartografía climatológica-nosocionológica de la República Mexicana. Cada carta incluye información obtenida en 3000 municipios y hace referencia también a la hidrografía, orografía, flora, fauna, clima y suelos, y más datos que puedan o no atañer al tema central.

Los trabajos requeridos para esta obra comenzaron a iniciativa del general y secretario de Fomento Carlos Pacheco en 1884. Orvañanos y su auxiliar Andrés Alva, oficial de la Secretaría en el Consejo de Salubridad, llevaron a cabo una concentración de datos obtenidos de 228 lugares de la República. Usaron datos geográficos de Alberto Correa, expuestos en su Geografía de México, editada en 1889 y de donde tomamos esta información.

Muestra también datos climatológicos de las 16 estaciones meteorológicas que había en el país, así como otros datos provenientes de trabajos de especialistas mexicanos y de médicos extranjeros que habían vivido aquí. Entre este tipo de datos están humedad, dirección del viento, lluvia, presión atmosférica y heladas. Información que relacionan con el Mal de San Lázaro y Mal del Pinto, tifo, catarro asiático, viruela acontecidos entre 1828 a 1889. Una de las epidemias a las que hizo referencia Orvañanos en su Atlas fue la de tifo, que había afectado a varias entidades de la República (Ver figura 10).

Figura 10: Carta de epidemia en México. Domingo Orvañanos, “Estados en los que ha habido epidemia de tifo” (Ríos, 2010).

Ahí, en dos tintas, a partir de la información proporcionada por las autoridades municipales que habían respondido a un cuestionario elaborado exprofeso, Orvañanos representa la presencia del tifo en distritos, cantones y departamentos en los que estaban divididos los estados de la República Mexicana, a finales del siglo XIX. Como se observa, para su representación,

sólo utiliza el sombreado a dos tintas, tratando de no incluir distractores e ir directamente al tema que le ocupaba.

Finalmente, también incluye algunas medidas profilácticas para enfermedades contagiosas y mejoras a la higiene pública relacionadas con la prevención y reglamentos. Su obra contribuyó al conocimiento científico y fue un gran aporte a la configuración de la geografía médica y más tarde denominada de la salud (Secretaría de Salud, 2010), todo en el marco de la política Positivista enarbolada por el gobierno de Porfirio Díaz.

Avancemos a 1917, 1918 y 1919 cuando, en medio de la Primera Guerra Mundial y todavía de la Revolución Mexicana, con Venustiano Carranza como presidente, la Influenza o Gripe Española azoló a muchos países. Originada en Francia, los soldados que estaban en el frente la propagaron con rapidez. En nuestro país a los estadounidenses se les atribuía el contagio, que había entrado por puertos y frontera norte. La prensa escrita para entonces contaba con varias publicaciones y fue ahí donde había estadísticas, datos sobre la propagación, medidas para evitar el contagio (El Universal, 2018) (3) y gran cantidad de publicidad de productos maravilla para evitar enfermarse y aún para combatir el mal una vez ya presente. Y también, dado el avance del conocimiento sanitario y geográfico y de la prensa nacional, aparecieron algunos mapas sobre la distribución de la epidemia en el territorio nacional.

El establecimiento de la rotativa, el linotipo y el estereotipo desde finales del siglo XIX, el papel en rollo continuo y la colaboración de uno o varios artistas como parte del personal, hacía posible la presencia de fotografías, grabados, acuarelas y caricaturas en las páginas de esas publicaciones (Tripod, 1995). En este caso, el diario El Universal, el 28 de octubre de 1918 ilustró la “invasión” de la “influenza española” en la mayoría de los estados de la República: una carta a cuatro tintas: rojo, azul, amarillo (los tres primarios) negro (fundamental para los textos) y verde (secundario, combinación del azul y amarillo). La simbología cromática, como hoy día, indicaba un grado diferente en la intensidad del contagio y mortalidad por la influenza española, gripa o trancazo (Ver figura 11).

Por esos años, El Universal contaba con varios dibujantes que ilustraban, interpretaban y destacaban la noticia diaria. Carlos Alcalde Alserreca (El Universal, 1916-2016) era quien encabezaba el equipo, entre quienes se encuentra el autor del mapa presentado, pero a quien no le dieron crédito por ser un producto rutinario en el que se usó el signo visual en vez del escrito. Así que el emisor es sencillamente el diario.

Cartografía de la pandemia actual.

A finales de 2019 surgió, otra vez en China, el virus que ha provocado una de las pandemias más grandes, intensas y, parece será una de las más prolongadas de la historia de la humanidad. A pesar de los grandes avances en la ciencia y en la tecnología, sobre todo, la mayoría de países del mundo se

Figura 11: Mapa de la influenza en México. El Universal, 27 de octubre de 1918.

han visto afectados por el Sars Cov 2, COVID-19. Sin embargo, siguen existiendo tanto civiles como políticos que recurren al pensamiento místico para buscar el origen de la enfermedad y el resguardo a la misma. Se ha presentado una corriente de quienes están convencidos de la “invención” del mal, por parte de fuerzas que buscan el control de la sociedad en el origen del virus y que, en todo el mundo, se han negado a ser vacunados. Otros han optado por la hipótesis de una falla en el manejo de biológicos.

Un buen número se ve en el calentamiento global, en el incremento de los problemas ecológicos, en el poco o nulo respeto hacia la naturaleza, el punto de partida de la crisis sanitaria. Unos más, simplemente no se cuestionan nada y parecen vivir tranquilos sin respetar ninguna medida sanitaria y están dispuestos a disfrutar del espacio público y a aprovechar vacaciones en playas y centros de diversión disponibles. Son muchos los que han esperado que los gobiernos nacionales dicten las medidas adecuadas para la contención de la pandemia, esperan recibir la atención médica pronta y oportuna y, la una buena cantidad, para ser protegidos, la aplicación de vacunas que en poco tiempo han estado a disposición de los países que han podido adquirirlas.

La información oficial en cada nación y a través de los organismos internacionales como la OMS, fluye y ha hecho intenso uso para trasmitirla de gráficas, estadísticas y cartografía, producidas por órganos o instituciones académicas o gubernamentales. Los avances informáticos nos han permitido acceder a mapas interactivos o no, siempre atractivos por el uso de colores, de tipografía y de iconografía complementaria.

Entre el alud de cartas, únicamente mostraremos unos cuantos ejemplos. Incluyo primero el mapa interactivo lanzado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins a fines de enero de 2021, institución que se ha caracterizado como una de las principales fuentes de información a nivel mundial. La herra-

mienta permite visualizar en tiempo real la ubicación y el número de casos confirmados, de muertes y de recuperaciones en cada país afectado, mediante tecnología SIG. (3) (Ver figura 12).

Figura 12: COVID 19 en el mundo. Mapa Interactivo de la John Hopkins University (Universidad John Hopkins, 2019).

Como mapa de origen académico, trata de mostrarse objetivo, con colores limitados a tres en su mayoría, si bien la gráfica y una columna informativa hacen uso de dos más, con diferente grado de intensidad. La misma intencionalidad comunicativa han tenido los mapas de este tema creados por académicos de la UNAM y otras instituciones del mismo tipo. En el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y otros crearon un sitio web con mapas interactivos (Lew y Nacke, 2020). Para remarcar, las redes sociales en una postura solidaria y de apoyo han elaborado mapas (3) (Ver figura 13).

Figura 13: COVID en México. INFOBAE, 2021

Este otro mapa muestra el uso actual de la cartografía también por la iniciativa privada. Es el caso de INFOBAE, una agencia de noticias en línea para América Latina que se sostiene de la publicidad. Es decir, aquí la ciencia, la tecnología y sus representaciones cartográficas, han sido convertidas en mercancía informativa.

Por otra parte, una herramienta básica en la difusión de la información oficial sobre el contagio y de las medidas aconsejadas para evitar contagios ha sido el mapa de “semáforo epidémico” (Ver figura 14), que casi a diario actualiza la Secretaría de Salud de nuestro país y que durante más de un año

fue emitido por las televisoras nacionales diariamente.

Figura 14: SSA (2021), Mapa del semáforo epidémico.

La simbología a partir del color no se ha mantenido igual a lo largo de la pandemia, así como tampoco la complementaria iconografía. Así que en este ejemplo cambió el símbolo complementario colocado al interior del círculo colorido que abajo indica la intensidad del riesgo y a la derecha el número de entidades afectadas. Los mapas oficiales sobre COVID19, fueron publicados en cuanto se conoció el primer caso positivo en el país (3).

En esos mapas predominaban los tonos rojos en donde se presentaron los casos. Luego aparecieron los verdes y el mismo mapa anunciaba que conforme se incrementara el contagio, habría más colores cálidos (Fenner Sánchez, 2020). Es decir, la autoridad mostraba no solo la situación presente, sino que pronosticaba la futura. Luego surgieron cartas estatales y hasta locales, aunque la información de los nacionales se limitó a casos vigentes, no a los acumulados, con lo que la intención comunicativa era reducir las cifras, evitar el sobresalto en la población y mostraba la existencia de una constante vigilancia sanitaria oficial (Fenner Sánchez, 2020).

Ahora, observamos la confianza en la medicina y sus instrumentos en el siguiente cartón, recreación de un grabado de Durero (3) por El Fisgón (3) (Ver figura 15) en donde “Los santos ahora son los médicos y personal de salud”, “Como un agua bendita una de ellos aplica la vacuna al dragón del mal con cresta de coronavirus”.

2. Conclusiones

A lo largo de la historia del arte y la cartografía de epidemias y pandemias que hemos visto, podemos distinguir dos grandes momentos, uno en la antigüedad y otro en la modernidad, que están ligados en su forma y contenido, al recurso epistemológico que los respalda y a las técnicas de producción

Figura 15: Iconografía actual. Caricatura de Rafael Barajas, El Fisgón, en La Jornada, 2020.

y reproducción de uno y otro material.

En el siglo XIV grabados, pinturas y acuarelas plenas de imágenes daban a conocer no nada más el sentir del emisor-artista, sino de toda la sociedad de la que formaban parte: El miedo a la enfermedad y a la muerte y la carencia de una explicación y remedios viables, enfrentaba a las poblaciones. También esa iconografía mostró como la salida más generalizada era la religión, que sustentaba la tesis de que el castigo divino era el origen de la epidemia o pandemia. La mayoría de las personas se sentía un juguete de la divinidad que les aplicaba ese castigo por sus pecados enviándoles una peste.

La iconografía también dio a conocer la otra reacción, igualmente lógica y humana, de la fuga, tanto la recomendada por los médicos si se “tenían botas” (usando una sinécdoque), como de la escogida por algunas otras personas para sumirse en esos mismo “pecados” por los que todos habían sido castigados. Como iconografía descriptiva, mostraba las acciones prácticas:

los rezos, la actividad frenética que tenían los sepultureros, formas de atender o abandonar a los enfermos o lo que hacían con los muertos. También la iconografía fue simbólica: esqueletos activos, bailarines, juguetones o acechantes; la muerte actuando en pleno dispuesta a actuar, gozosa de tanto quehacer o dando últimas oportunidades a los humanos.

La Ilustración que surge en el siglo XVII, trae consigo la razón que interviene ya tratando de encontrar orígenes, relaciones, causas posibles de ser modificadas, así como también remedios a las epidemias y pandemias, en fin, la aplicación del conocimiento científico en esas crisis de salud que hicieron posible una nueva forma de enfrentar la enfermedad y de representar sus distintas circunstancias, particularmente las espaciales. Así es como encontramos a la cartografía ya no nada más mostrando los avances en las conquistas territoriales, la absorción de uno u otro territorio para engrandecer un poder real. O bien dando a conocer el aspecto de las ciudades y la distribución de las posesiones urbanas, o justificando su crecimiento y la forma de hacerlo; en fin, relaciones de poder entre el espacio y una autoridad, sino hechos en los que espacio y enfermedad se ligaban.

Con la cartografía de las epidemias y las pandemias aparece también una relación de poder de una autoridad en el momento concreto de una crisis de salud. Si bien siguen interviniendo artistas en su manufactura (el mapa conjuga ciencia y arte a la vez), es un científico el que interviene en la aportación de la información que conforma al mapa. Es el artista, pintor o dibujante quien da a conocer el ambiente cultural en que se produce el mapa, usando iconografía simbólica, subjetiva o pretendidamente objetiva.

Los primeros mapas, del siglo XVIII y XIX tienen por emisor a médicos que tenían una actitud científica y buscaban respuestas a sus planteamientos y dudas. El mensaje era hecho y dirigido a un sector restringido, los mismos médicos y, ante los resultados, a las autoridades del área afectada por la enfermedad.

Luego encontramos cartas abiertamente financiadas por el Estado. Las hay descriptivas, basadas en datos duros, y cuya intención comunicativa es el diagnóstico. También empezaron a aparecer mapas de este tema financiados por la autoridad en busca de soluciones o bien en los que se pretende respaldar o hasta justificar las medidas tomadas. La producción cartográfica es lenta, de limitada difusión. Su intención comunicativa ya está basada en una actitud racional lejos de toda creencia que no esté fundada en la ciencia y en la capacidad del ser humano organizado e institucionalizado (el Estado, el gobierno, sus distintas instancias).

En la pandemia actual, la cartografía está en todo momento presente, tanto la producida por el Estado, como la elaborada por las instituciones académicas, la iniciativa privada o colectiva. Unos buscan informar, justificar su política sanitaria, satisfacer su propia inseguridad y mostrar un camino “serio”, creíble,

a seguir. La academia quiere proporcionar datos fundamentados en la ciencia, saber que contribuye a la prolongación y protección de la vida colectiva.

La iniciativa privada, haciendo uso del conocimiento como mercancía, intenta incrementar sus ganancias. Las organizaciones civiles tratan de llenar las lagunas que va mostrando la política oficial e intentan contribuir a superar la crisis. La sociedad civil recibe todo ansiosa de estar al tanto; la información tiene también un valor anímico, de dar una luz en la oscura y dramática situación, tanto por la acción inmediata, como la futura y de demostrar, una vez más, que el hombre ahora apoyado en la ciencia, para vencer al mal y en la técnica para difundir los resultados, controla la situación, vencerá la enfermedad y la muerte. Pero tras año y meses de crisis, también la información, aún la iconográfica y la cartográfica tan gratas a la vista, aturden, sobrepasan el interés en muchos casos.

Por eso y por creencias religiosas arraigadas, por atavismos ancestrales, por incredulidad, por escepticismo, prevalece en ellos el temor al complot, y una actitud provocada por la politización de la pandemia, o por simple cansancio, y aún por no contar con la infraestructura básica, también hay muchos que la ignoran que buscan salir de la crisis sanitaria como en el siglo XIV. La muerte acecha de todas formas.

English Summary

Illness and death in art and cartographie on epidemics and pandemics. XIII-XXI centuries.

Abstract

Art and cartography –which combines science, technique and art have not ignored diseases, particularly epidemics or pandemics. Despite this, they have not been studied from the cultural-historical point of view, through a structural and topographic semiotic analysis, the visual semiotic, the iconographic and the historical-geographical one as the one that has now been tried to do. With this theoretical methodological framework, the work itself is taken into account as a text, the historical cultural context in which each work was created, as well as the way of seeing and creating and transmitting ideas and emotions (communicative intention) of its emitter and receivers. In the examples studied, also with bibliographic and documentary support, the representation of life, illness and death caused by an epidemic or pandemic has been sought.

Keywords:

Disease, Death in art, Cartography, Epidemics, Pandemics.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Referencias

1. Althonen, Brian, “Valentine Seaman, 1797 (1804). “The Black Plague or Yelow Fever of New York City”, en *Public Healt, Medicine and History*.
2. Anarkis, “Buonamico Buffalmacco, pintor florentino”. En línea: Biblioteca Virtual Miguel Cervantes.
3. BARAJAS, Rafael, 2020, “El Fisgón”, en *La Jornada*. 12 de marzo de 2020.
4. Barajas, Rafael, 2020, “El Fisgón”, en *La Jornada*. 12 de marzo de 2020.
5. Barthes, Roland, *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*, Barcelona: Paidós, 2021.
6. Benotto, Arcivescovo y Pierluigi Carofano, “Analisi di Il trionfo della morte”, en *Cactus* 2.0.
7. Bergman, Hjalmar, *Retablo de los días de la peste. La muerte juega al ajedrez y otras escenas medievales*, Mishkin ediciones, Malmö, 1954, obra en un solo acto.
8. Bont, Maribel, “Orden Medieval. Origen de la Universidad. La Medicina del Medioevo”. *Comunidad y Salud*, vol. 3, enero-julio 2005, pp. 37-51, Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela.
9. Bustamante, Luis, “Los sanitarios y el ideal de salud en la historia de la OPS”. En línea.
10. British Museum, “Gerhard Altzembach”, En línea. Cabrera Quintero, Cayetano, *Escudo de armas de México: celestial protección de esta nobilísima ciudad de la Nueva España y de casi todo el nuevo mundo, María Santísima, en su portentosa imagen del mexicano Guadalupe, milagrosamente aparecida en el pórtico arzobispal el año de 1531...*, Biblioteca Virtual Miguel Cervantes Saavedra. En línea.
11. Clark, John O. E. (editor) *Joyas de la Cartografía. 100 ejemplos de cómo la cartografía definió, modificó y aprehendió el mundo*. Introd. Jeremy Black, Reino Unido: Parragon Books, 2006.
12. Chartier, Roger, *El mundo como representación. Historia cultural. Entre la práctica y la representación*, Barcelona: Gedisa, 1997.
13. Correa, Alberto, *Geografía de México*, México, 1899.
14. Delgado, Daniel, “Traje del médico. El de peste negra 1630”, 2020. En línea.
15. Fenner Sánchez, Gabriela, “El uso de la cartografía en México en tiempos de Covid-19”, *Observatorio de las Democracias (ODEMCA)*. En línea.
16. García Rojas, Irma Beatriz. 2008. “El estudio histórico de la cartografía”. En *Takwá, revista de Historia*, Universidad de Guadalajara, pp. 11-32.
17. Geertz, Clifford, *Tras los hechos*, Barcelona: Paidós, 1995.
18. Haindl, Ana Luisa, “La danza de la muerte”, s.f. en *Edad media*, En línea.

19. Harley, J. Brian, La nueva naturaleza de los mapas. Ensayo sobre la historia de la cartografía, México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
20. Hobbes, Tomas, El Leviatán, Barcelona: Deusto, trad. Antonio Escohatado, sf. Infobae, “Mapa del corona virus”, En línea.
21. Johnson, Eric Petrison, Lisa, “John Snow, 1855, “Plano de Londres del cólera”, 38 cm x 42 cm, escala 2:112, en Blog Paradigma Change, “Tiempo de crisis”. En línea.
22. Jóvenes ante la emergencia nacional, grupo de la sociedad civil, sitio web. En línea.
23. Kinch, Ashly, “How to dead dance with the lived in medieval society”, en Crux, Taking thr Catholic Pulse, oct 2017.
24. Lois, Carla. Clarín, Revista, edición digital, “Mapas, epidemias y saber estadístico”, En línea.
25. Lew, Sebastián y Melina Nacke, “Cipec 2 Mapas y Epidemias”. Blog. En línea.
26. Magariños, Juan. 2001, “La(s) semiótica(s) de la imagen visual”. En Cuadernos, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, núm. 17, febrero 2001, Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.
27. Martínez, Marín, “La peste negra llegó e Oriente”, en El Diario de Salud. En línea.
28. Mejía Rivera, Orlando, “Iconografía de la peste negra”, En línea.
29. Museo De Sanidad, “Pieza del mes junio 2016”. Biblioteca de Ciencias de la Salud. Instituto de Salud Carlos III, Madrid España. Fichas BNCS. Texto de Cecilia de Navascués. En línea.
30. Narro Robles, José y Rebeca Ponce De León C. “La representación cartográfica: una herramienta de la epidemiología”. Salud Pública, 1986. 28, pp. 283-291.
31. Orvañanos, Domingo, Geografía Médica y Climatología, México: Secretaría de Fomento, 1889. En línea.
32. Patino, Marie, “Mapas de brote de Coronavirus basado en la Historia”, en ESRI, Ecuador. En línea.
33. Pérez Martínez, Herón, En pos del signo, Introducción a la Semiótica, Zamora: El Colegio de Michoacán, 1995.
34. Pruneda, Salvador, La caricatura como arma política, México: INERHM, 2003 [1958], p. 17, en Inés Yuknovsky, “Cultura y poder: el papel de la prensa ilustrada en la formación de la opinión pública”.
35. Quintanas, Ana, 2011, “Higienismo y medicina social: Poderes de normalización y formas de sujeción de la clase popular”, Research Gate.
36. Ríos, Carlos, 2010, Salud pública y estadística en México. 1810-2010. México: UNAM, [versión digital].
37. SSA, (2021). Mapa del semáforo epidémico, versión digital, disponible en: <https://coronavirus.gob.mx/semaforo>.
38. Seaman, Valentin, “The Black Plague or Yellow Fever of New York City”, en Medical Geography and Disease Surveillance. En línea.
39. Snow, John, Sobre el modo de comunicación del cólera”, 2ª. ed. 1855. Tripod, (s.a.) 1995, Historia del periodismo. Tecnologías del periodismo.
40. Tribunal de Firenze, “La sentenza data a Gigliemo Piazza y Gian Giacomo Mora”, 1630. En línea.
41. Universal, el, 2018. En línea.
42. Universidad John Hopkins, Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) (arcgis.com).
43. Universidad Nacional Autónoma de México, [Digital]
44. Valvuela-García, Ana Ma. y Laura Andea Rodríguez-Villamizar, “Análisis espacial en epidemiología. Revisión de métodos”. Diciembre 2018, Revista de la Universidad Industrial de Santander: Salud.
45. Varas Llosa, Mario, Retablos de los cuentos de la peste, e-book por Alfaguara, 2015.